

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6412031>

УДК 1(091) + 141.319.8 + 159.923

Эзри Г.К.

Эзри Григорий Константинович, соискатель, Дальневосточный федеральный университет, Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д.8, старший преподаватель, Дальневосточный государственный аграрный университет, Россия, 675005, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 86. E-mail: grigoriyezri@mail.ru.

Значение рефлексии при исследовании бессознательного в европейской философии XIX – первой половины XX века

Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблематика сущности и значения рефлексии бессознательного в европейской философии XIX – первой половины XX вв. Рефлексия бессознательного рассматривается в контексте рефлексии человеческого Я, т.е. обоснования личностного, персонального статуса человека. Автор обосновывает, что существует три вида рефлексии: интеллектуальная, волевая, эмоционально-чувственная. Человеческое Я (или его бессознательный субстрат) присутствует как в сознании, так и бессознательном. Сознательная часть человеческого Я рефлексивируется с помощью слов и интеллекта, а бессознательная (ценностная) – с помощью чувств и эмоций. Взаимодействие Я (личности) с внешним миром (не-Я) требует проявления воли, т.е. в таком случае для обнаружения человеческого Я требуется воля. Сделан вывод о том, что в европейской философии XIX – первой половины XX века было показано, что человеческое бессознательное имеет внутреннюю структуру: до появления психоаналитической философии такой вывод носил имплицитный характер, а в психоаналитической философии данный вывод был эксплицитован.

Ключевые слова: рефлексия, бессознательное, сознание, личность, европейская философия, персонализм, психоаналитическая философия, антропологический поворот, религиозная философия.

Ezri G.K.

Ezri Grigoriy Konstantinovich, aspirant, Far East Federal University, Russia, 690091, Vladivostok, Sukhanova str., 8, senior lecture, Far East State Agriculture University, 675005, Blagoveshchensk, Politekhnikheskaya str., 86. E-mail: grigoriyezri@mail.ru.

The value of reflection in the study of the unconscious in European philosophy of the XIX – first half of the XX century

Abstract. This article examines the problems of the essence and significance of the reflection of the unconscious in European philosophy of the XIX - the first half of the XX centuries. The reflection of the unconscious is considered in the context of the reflection of the human I, i.e. substantiation of the personal, personal status of a person. The author substantiates that there are three types of reflection: intellectual, volitional, emotional-sensual. The human I (or its unconscious substratum) is present in both the conscious and the unconscious. The conscious part of the human I is reflected with the help of words and intellect, and the unconscious (value) part is reflected with the help of feelings and emotions. The interaction of the I (person) with the outside world (not-I) requires the manifestation of will, i.e. in such a case, will is required to discover the human I. It is concluded that in the European philosophy of the XIX - first half of the XX century it was shown that the human unconscious has an internal structure: before the appearance of psychoanalytic philosophy, such a conclusion was implicit, and in psychoanalytic philosophy this conclusion was explicated.

Key words: reflection, unconscious, consciousness, personality, personalism, psychoanalytic philosophy, anthropological turn, religious philosophy.

Проблема человеческой души, внутреннего мира человеческой личности интересовала мыслителей с глубокой древности. Еще в античной философии зародилась идея самоанализа, которая позже получила свое развитие в трудах Григория Богослова и Августина Блаженного в виде рефлексии Я. В спиритуалистической философии (Р. Декарт, Г. Лейбниц) идея рефлексии Я получила свое дальнейшее развитие и обоснование. XIX и XX века привнесли новшества в решение проблемы человеческой души: она была десакрализована, с помощью рефлексии появилась возможность заглянуть в ее потаенные глубины в исследовательских и терапевтических целях, изучить ее глубинное психическое содержимое. Также рубеж XIX и XX веков – это период антропологического поворота, т.е. время, когда исследователи стали уделять значительное внимание человеку и, самое главное, человеческой личности. Итак, целью настоящей статьи является исследование рефлексии бессознательного в европейской философии XIX – первой половины XX века в контексте антропологического поворота.

Бессознательное у А. Шопенгауэра

А. Шопенгауэр в своей работе «Мир как воля и представление» [10] затрагивал проблему бессознательного. Уже в его работе можно обнаружить противопоставление сознательного и бессознательного, указание на бессознательную природу ряда явлений, обоснование возможности бессознательной регуляции воли, рассмотрение бессознательного получения знания, возможность бессознательного порыва и влечения. Это те моменты, которые получают свое отражение в учениях З. Фрейда и К.Г. Юнга.

А. Шопенгауэр показывал, что бессознательным обладают растения, животные и люди, т.е. все живые существа. Объективированная воля предполагает, что бессознательное поддерживает внутреннюю экономию живых существ. Бессознательное, по мнению мыслителя, выступает в

качестве «темной движущей силы», т.е. не осознаваемой, неосознанной [10].

Итак, А. Шопенгауэр поставил проблему бессознательного (объективированной воли) как неосознаваемой движущей силы у живых существ. Также он показал, что развитие живых существ идет от бессознательных восприятия и воли к осознаваемым – сознательным. Своими умозаключениями мыслитель во многом предвосхитил дальнейшее исследование бессознательного.

Рефлексия Я в европейском теизме и спиритуализме XIX века

В европейском теизме и спиритуализме XIX века рефлексия Я носила интеллектуальный и волевой характер. С точки зрения сущности рефлексии это принципиальное различие. Рассмотрим на примере философии Мен де Бирана [5], Г. Лотце и Г. Тейхмюллера [9].

В философии Мен де Бирана исследована проблематика волевой рефлексии человеческого Я. Французский мыслитель утверждал, что человеческое в человеке проявляется как инициативность и инициативность субъекта в познавательной деятельности. Активность Я проявляется в волевом усилии при столкновении с не-Я. Интеллектуальная рефлексия – высший этап развития рефлексии у человека – волевое усилие позволяет остановить внимание на конкретном предмете, а рефлексия интеллектуальная позволяет Я абстрагироваться от случайного, овладеть моральной свободой, пользоваться разумом.

Самым ярким образом интеллектуальная рефлексия представлена в трудах Г. Лотце. Он исследовал проблематику самоощущения человеческого Я, самочувствия, возникающего до интеллектуальной рефлексии. Самочувствие в результате интеллектуальной рефлексии обретает статус полноценного человеческого Я. Это самочувствие имеет, как нам представляется, отдельные черты сходства с волевой рефлексией у Мен де Бирана.

Г. Тейхмюллер пошел еще дальше: он различил сознание и знание. Это позво-

лило, отдавая должное традиции Августина Блаженного - Декарта (*cogito ergo sum*) в вопросе рефлексии человеческого Я, пойти дальше и показать, что человеческая личность (субстанциальное Я) существует до рефлексии (волевой или интеллектуальной). Фактически, как показал русский философ, Н.О. Лосский [6] с помощью рефлексии человеческого Я можно доказать, что человек личность, но для самого утверждения личностного статуса человека рефлексия не требуется.

Значительное внимание европейские теисты и спиритуалисты XIX века уделили и проблеме бессознательного. Г. Фехнер, естествоиспытатель и основатель психофизиологии, показал, что бессознательное значит неосознаваемое. Также бессознательное находится ниже того порога, ниже которого человек не способен воспринимать ощущение [2]. Эту идею развивали его последователи – европейские теисты и спиритуалисты XIX века. Г. Тейхмюллер пошел еще дальше: он сделал вывод о том, что Я находится как в сознательной, так и бессознательной частях человеческой личности.

Таким образом, европейские теисты и спиритуалисты XIX века построили развернутое и систематическое учение о человеческом Я, о бессознательном и рефлексии на теистической основе. Более того, они во многом предварили таковые исследования в рамках психоанализа.

Рефлексии Я в русском религиозном персонализме конца XIX – первой половины XX века

Русский религиозный персонализм XIX – первой половины XX века одновременно продолжал как традицию исследования рефлексии Августина Блаженного – Декарта, так и исследования европейских теистов и спиритуалистов XIX века. В этом смысле наиболее показательны представления о человеческой личности Н.А. Бердяева (например, [1]). Он к учению о Я, рефлексии и бессознательном русских религиозных философов и европейских теистов и спиритуалистов добавил воззрения А. Шопенгауэра и З. Фрейда. Это позволи-

ло ему построить учение о бессознательном на стыке религии, философии и психологии.

По мнению русского философа, человеческого Я возникает из бессознательного («бездны» - *Unguent*), первоначальной меонической свободы. С антропологической точки зрения это также означает происхождение сознания из бессознательного и неподконтрольность первого второму. Это уже открывает простор для рефлексии. Вслед за немецким теистом Г. Лотце и русским философом Н.О. Лосским Н.А. Бердяев признавал ценностную, а не субстанциальную основу бытия человеческой личности. Это, как можем сделать вывод, предполагает и бессознательный (по причине врожденного для человека характера ценностей) характер ценностей.

Другим мыслителем, чье творчество показательно с точки зрения рефлексии Я, является русский философ Н.О. Лосский. Он продолжил исследование субстанциального и ценностного характера человеческой личности, Я. Он пришел к выводу, что существует два способа доказательства личностного бытия человека: рефлексия субстанциального характера Я (самосознание) и рефлексия ценностного характера Я (требует диалога двух личностей). Как показал Лосский, его предшественники выбирали один из путей исследования человеческой личности, а сам он предложил их комбинировать [6, с. 74-76].

Русский философ А.А. Козлов продолжил исследовательскую традицию Г. Тейхмюллера. В работе «Сознание Бога и знание о Боге» (в 2 ч.) [3; 4] Козлов показал применение идей немецкого мыслителя по отношению к проблеме Сверхсущего: сознание Абсолюта человека дано от рождения, т.е., по сути дела, бессознательно, и на основании религиозного чувства и откровения Бога человек формирует свое знание о Совершенном Существо. С учетом работы В.С. Шилкарского «Проблема сущего» [9], можно сделать вывод о том, что европейские теисты и спиритуалисты XIX века и представители отечественной дерптской философской школы имплицит-

но выделяли в бессознательном две части. Первая – то, что личность приобретает и накапливает в процессе своей жизни. Вторая – ценности и сознание чего-то, вложенные Богом при рождении.

Итак, русские религиозные персоналисты XIX – первой половины XX века творчески продолжили современные им исследования проблем бессознательного и рефлексии человеческого Я, сумели имплицитно исследовать структуру бессознательного и показать необходимость одновременной рефлексии субстанциального и ценностного компонентов человеческой личности.

Бессознательное и его рефлексия в трудах З. Фрейда и К.Г. Юнга

Вершиной учения о бессознательном в конце XIX – начале XX вв. стали учения З. Фрейда и К.Г. Юнга. Оба эти мыслителя были знакомы с трудами немецкого постгегелевского теиста Г. Фехнера. Об этом можно судить по их работам [7; 11; 12]. По тому, как К.Г. Юнг употреблял понятия, можно предполагать и его хорошее знакомство с персоналистической философией. Речь идет о понятии «persona». В персоналистической традиции оно трактуется как личность, а в юнгианской – как персона. З. Фрейд в своей трактовке бессознательного окончательно порвал и идеалистической традицией и нашел естественную, природную трактовку бессознательного [8]. К.Г. Юнг в рамках своего учения оставил возможность для религиозной интерпретации бессознательного [13].

Гораздо более интересной проблемой в контексте нашей статьи является исследование проблемы бессознательного. Оба мыслителя предложили анализ – психоанализ и юнгианский анализ. В основе этих методов лежит рефлексия, которую проводит исследователь в присутствии аналитика, который дает интерпретации. В первом случае упор делается на рефлексии эмоций и чувств в словах, во втором – в символах. Оба мыслителя человеческое Я связали с сознанием, но в топике З. Фрейда места для «аналога» Я как индивидуальности в бессознательном не нашлось,

а К.Г. Юнг обосновал существование Самости в бессознательном, из которого Я дифференцируется в первые годы жизни ребенка. Более того, последующая жизнь ребенка зависит от качества взаимодействия Я и Самости, сознательного и бессознательного в процессе проживания человеком своей индивидуальности.

Исследования З. Фрейда и К.Г. Юнга сделали более явным существование третьего вида рефлексии человеческого Я – эмоционально-чувственного. Европейские теисты и спиритуалисты показали большую роль чувств в процессе рефлексии Я как ценностной категории и ценностей в целом (достаточно вспомнить сознание Бога Г. Тейхмюллера и А.А. Козлова, а также учение о ценностях Г. Лотце и Н.А. Бердяева).

Таким образом, З. Фрейд и К.Г. Юнг в рамках европейского философско-психологического дискурса XIX – начала XX вв. завершили формирование учения о бессознательном и его рефлексии. Благодаря трудам З. Фрейда К.Г. Юнга был преодолен узко-конфессиональный (христианский) характер исследования бессознательного: к учению теистических и спиритуалистических философов о бессознательном прибавилось материалистическое учение о бессознательном З. Фрейда, а также скажем так «мультикультурное» К.Г. Юнга.

Антропологический поворот и рефлексия бессознательного в европейской философии XIX – первой половины XX века

В европейской философии XIX – первой половины XX века был сформирован ряд вариантов учения о человеческом бессознательном на теистической и нетеистической, религиозной и нерелигиозной основах. Это косвенно показало всю сложность и многогранность учения о бессознательном. Предшественники З. Фрейда и К.Г. Юнга имплицитно, а они эксплицитно, показали, что бессознательное имеет свою структуру. Как минимум, в бессознательном человека можно обнаружить жизненный опыт человеческой личности и то, что было заложено вне воли и контроля

личности (врожденное или приобретенное или приобретенное в детстве).

Человеческое Я (или его бессознательный субстрат) присутствует как в сознании, так и бессознательном. Сознательная часть человеческого Я рефлексивируется с помощью слов и интеллекта, а бессознательная (ценностная) – с помощью чувств и эмоций. Взаимодействие Я (личности) с внешним миром (не-Я) требует проявления воли, т.е. в таком случае для обнаружения человеческого Я требуется воля.

В европейской философии и психологии XIX – первой половины XX века было имплицитно показано, что рефлексия человеческого Я может иметь три разных характера (три вида рефлексии) – интел-

лектуальный, эмоционально-чувственный и волей. Как показано выше, такое членение рефлексии показывает способность Я взаимодействовать с сознательным, бессознательным и внешним миром.

Субстанциальное и чувственное исследование человеческого Я, личности – прямое следствие антропологического поворота. Исследователи начали интересоваться личностным характером человеческой индивидуальности, что и привело к исследованию проблематики человеческих чувств, ценностей, диалога Я и Ты, т.е. полноценному и окончательному формированию философской антропологии, аксиологии, психоаналитической философии (глубинной психологии).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Париж: YMCA PRESS. 1934. 191 с.
2. Гоян И.Н., Аляев Г.Е. Идея одушевления вселенной в эмпирической метафизике XIX века (Густав Теодор Фехнер) // Философия и космология. 2015. № 1 (14). С. 255-269.
3. Козлов А.А. Сознание Бога и знание о Боге. Воспоминание об онтологическом доказательстве бытия Божия. Часть I // Вопросы философии и психологии. Кн. 4 (29). М.1895. С. 445-460.
4. Козлов А.А. Сознание Бога и знание о Боге. Воспоминание об онтологическом доказательстве бытия Божия. Часть II // Вопросы философии и психологии. Кн. 30. М. 1895. С. 558-567.
5. Кротов А.А. Философия Мен де Бирана. М.: изд-во МГУ. 200. 104 с.
6. Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж: YMCA-PRESS. 1931. 135 с.
7. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: «Современные проблемы». 1925. 112 с.
8. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: изд-во Канон +, 2014. 368 с.
9. Шилкарский В.С. Проблема сущего. Юрьев: Типография К. Маттисена. 1917. 342 с.
10. Шопенгауэр А. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Мир как воля и представление. М.: «Московский клуб». 1992. 400 с.
11. Юнг К.Г. Архетипы коллективного бессознательного // Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия / сост. В.М. Лейбин. СПб.: Питер. 2001. 512 с.
12. Юнг. К.Г. Очерки по психологии бессознательного. М.: Когито-центр. 2010. 352 с.
13. Юнг К.Г. Эон: Исследования о символике самости. М.: Академический Проект. 2009. 340 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Parizh: YMCA PRESS. 1934. 191 s.
2. Gojan I.N., Aljaev G.E. Ideja odushevljenja vselennoj v jempiricheskoj metafizike XIX veka (Gustav Teodor Fehner) // Filozofija i kosmologija. 2015. № 1 (14). S. 255-269.
3. Kozlov A.A. Soznanie Boga i znanie o Boge. Vospominanie ob ontologicheskom dokazatel'stve bytija Bozhija. Chast' I // Voprosy filosofii i psihologii. Kn. 4 (29). M.1895. S. 445-460.
4. Kozlov A.A. Soznanie Boga i znanie o Boge. Vospominanie ob ontologicheskom dokazatel'stve bytija Bozhija. Chast' II // Voprosy filosofii i psihologii. Kn. 30. M. 1895. S. 558-567.
5. Krotov A.A. Filozofija Men de Birana. M.: izd-vo MGU. 200. 104 s.

6. Losskij N.O. Cennost' i bytie. Bog i Carstvo Bozhie kak osnova cennostej. Parizh: YMCA-PRESS. 1931. 135 c.
7. Frejd Z. Po tu storonu principa udovol'stvija. M.: «Sovremennye problemy». 1925. 112 s.
8. Frejd Z. Psihoanaliz. Religija. Kul'tura. M.: izd-vo Kanon +, 2014. 368 s.
9. Shilkarskij V.S. Problema sushhego. Jur'ev: Tipografija K. Mattisena. 1917. 342 s.
10. Shopengaujer A. Sobranie sochinenij v pjati tomah. Tom pervyj. Mir kak volja i predstavlenie. M.: «Moskovskij klub». 1992. 400 s.
11. Jung K.G. Arhetipy kollektivnogo bessoznatel'nogo // Analiticheskaja psihologija i psihoterapija: Hrestomatija / sost. V.M. Lejbin. SPb.: Piter. 2001. 512 s.
12. Jung K.G. Oчерki po psihologii bessoznatel'nogo. M.: Kogito-centr. 2010. 352 s.
13. Jung K.G. Jeon: Issledovanija o simvolike samosti. M.: Akademicheskij Proekt. 2009. 340 s.

Поступила в редакцию 09.03.2022.

Принята к публикации 16.03.2022.

Для цитирования:

Эзри Г.К. Значение рефлексии при исследовании бессознательного в европейской философии XIX – первой половины XX века // Гуманитарный научный вестник. 2022. №3. С. 91-96.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/03/Ezri.pdf>